

Trabajar

Trabajar es hallarse muerto en vida,
contemplar alejarse la esperanza
mientras se acerca el plomo a la balanza
que al fin dará la guerra por perdida.

Trabajar es callarse el alma herida,
ver las naves perderse en lontananza
sepultar en granito la añoranza
y ofrecer a parásitos mi vida.

Camino hacia la muerte de mis sueños
en este mar deshecho con dinero
pero mejor que otros hechos con sangre.

Someteos conmigo a nuestros dueños;
más vale sonreírle al carcelero
que morir ayer, con orgullo y hambre.

Fortaleza

Quiero atacar yo solo tus almenas
si en defender te muestras implacable,
si respondes con ira incontrolable
mis flechas con las tuyas que envenenas,

si teas en llamas con agua frenas,
si corta tu señor con diestro sable
los garfios de mi asalto infatigable
y menos son los golpes que las penas.

Porque si de riquezas abundancia
guardas, será la muerte placentera
si la vida me juego en alcanzarla.

Pero si escasa fueras en ganancia
será tu propia roca la que muera,
que el olvido tendrá por arruinarla.

Te has ido (II)

Te has ido y esta vez sólo hay dolor
en tu ausencia infinita y cenicienta,
y aguanto entre mis ruinas la tormenta
que sofoca las ascuas de tu amor.

Habito entre las ruinas y el temor
en este altar de muerte más que lenta,
y soporta de ti mi alma sedienta
cruda sed que fue a Tántalo menor.

Desmoronado está nuestro castillo,
quemados tálamos, tronos, tapices,
y hecha jirones tu bandera amada.

Ruina y más ruina y mi único y sencillo
crepúsculo sin más tiempos felices,
porque ya de tu amor no queda nada.

Riqueza

Nadie ha habido más rico en este mundo
que yo ahora, contigo, rescatado
de mi mundo infeliz, ya desvelado
como un vil vaso de agua en que me hundo.

Si no es por tu áureo amor en que refundo
mi existencia de acero desgastado,
al vicio del dolor, acomodado,
aún recaigo en su abrazo tremebundo.

Contigo es todo nuevo y diferente;
nunca supe que púrpura y armiño
me envolvieran real y dulcemente.

Y es real tu mirada enamorada,
y es todo cuanto quiero tu cariño...
Soy rico porque no me falta nada.

La garza

La garza que mi halcón sobrevolaba
quiso bañarse en verano.
Quiso bañarse la garza,
quiso bañarse.

Quiso la garza ir al mar
y bañarse en mediodía.
Quiso bañarse la garza,
quiso bañarse.

Donde mi halcón no podía llegar
y el águila dominaba.
Quiso bañarse la garza,
quiso bañarse.

Quiso la garza dejarse matar
por el águila pescadora.
Quiso matarse la garza,
quiso matarse.